

functioned in historical monuments. Opinions are presented on the significance of applying the method known as "Khataba" in architectural monuments.

Keywords: Shaft, fan, pishtaq, arch, grille, rivet, tile, opening.

KIRISH

Bugungi kunda yurtimizdagi tarixiy yodgorliklarga bo‘lgan e‘tibor va madaniy me‘rosni saqlash hamda kelajak avlodlarga yetkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Me‘morchilikda har bir davrning o‘z o‘rni va ahamiyati bor bo‘lib, binolar arxitekturasi, qurilish uslubi, ularning konstruktiv hamda ventilyatsion yechimlari takomillashganligini ko‘rish mumkin. So‘nggi yillarda olib borilayotgan keng ko‘lamli qurilish jarayonlarida qurilishning har bir jabhasiga katta e‘tibor va ma‘sulyat bilan yondoshuv muhim hisoblanadi. Shu o‘rinda biz e‘tibor qaratmoqchi bo‘lgan ventilyatsiya tizimining inson hayoti va faoliyati uchun ahamiyati qay darajada dolzarbligini eslatib o‘tmog‘imiz lozim. Binolar barpo qilinarkan, har bir bino ichki makoni, xona haroratining mo‘tadilligi, shamollatish tizimining to‘g‘ri hal qilinishida loyihalovchi va quruvchi mutaxassislarning e‘tibor bilan yondoshuvi muhim va dolzarb hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida ko‘pgina tarixiy shaharlarda me‘moriy yodgorliklar, majmualar ta‘mirlandi va qayta qurildi, ulardan samarali foydalanish yo‘llari ishlab chiqildi. Bugungi kunda me‘moriy yodgorliklar arxitekturasini ham o‘rganish, ularning bizga ma‘lum bo‘lmagan sir asrorlarini to‘liqroq ochib berish, qurilish uslublarini shu bilan birga yodgorliklarda ventilyaiya tizimi ya‘ni, shamollatish yo‘llari qanday hal qilinganligini o‘rganish muhim sanaladi. Bu borada so‘nggi o‘rta asrlar me‘morligida qurilish materiallari, konstruktiv yechimlarini o‘rganish, o‘ziga xos bezak san‘ati, qurilish uslubi va shamollatish tizimida qanday usullar qo‘llanilganligini aniqlash, yodgorliklarda qo‘llanilgan “Xataba” usulining o‘rni va ahamiyati, bu usullarni qo‘llashning binoga bo‘lgan ta‘sirini tahlil qilish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Binolarning qurilish jarayonida e‘tiborsiz qoldirib bo‘lmaydigan tizim bu uning ventilyatsiya tizimi hisoblanadi. Ventilyatsiya (lotincha: ventilatio-ya‘ni

„shamollatish“) deganda xonalarning havosini almashtirib turish hamda bu ishni amalga oshiradigan qurilmalar majmuini tushunamiz. Ventilatsion shaxtalar sanoat korxonalarini, turar joy binolari, jamoat uylari havosini yangilash uchun qoʻllaniladi.

Insonning yashashi, ishlashi va dam olishi uchun moʻtadil sharoit yaratishda ventilyatsiya muhim omil hisoblanadi. Ventilyatsiya tizimining muhimligi barcha hududlarda, ayniqsa issiq mintaqali joylarda, shu jumladan Oʻrta Osiyo hududida ham ventilyatsiyaning ahamiyati juda katta boʻlgan. Shuning uchun boʻlsa kerak otabobolarimiz, ustalarimiz, tarixda meʼmorlarimiz unga azaldan eʼtibor berib kelishgan. Demak bu tizimning ahamiyatligi faqatgina soʻnggi yillardagi muammo emas, balki qadimdan katta eʼtibor bilan yondoshilgan tizim hisoblangan. Yodgorliklarda eshik va derazalarning yuqori qismiga ishlangan panjaralar, oshxona, novvoyxonalar tomidagi ochiq moʻrilar ventilyatsiya vazifasini oʻtagan desak xato boʻlmaydi.

Ventilyatsiya tizimi inson hayoti uchun muhim hisoblanib, zamonaviy ventilyatsiya tizimlari xonadagi toza havo oqimini taʼminlash orqali optimal mikroiklimni yaratish, saqlashda asosiy rol oʻynaydi. Ventilyatsiya orqali xona mikroiklimining yaxshilanishi inson salomatligi uchun muhim hisoblanadi, balki xona jihozlari va xonadagi namlikni hamda mogʻor paydo boʻlishini ham oldini oladi.

Endi fikrimizni ventilyatsiyaning qanday turlari mavjud ekanligi, binolarda qaysi turdagi ventilyatsiya tizimini qoʻllanilishiga qaratamiz.

Ventilyatsiyaning tabiiy va sunʼiy xillari mavjud boʻlib, tabiiy ventilyatsiyada xonalar deraza va eshiklar orqali shamollatiladi. Sunʼiy ventilyatsiyada esa maxsus qurilmalar (ventilyator va b.) ishlatiladi. Sunʼiy ventilyatsiya quyidagi xillarga: havo oʻz oʻzidan almashinadigan va majburan, yaʼni ventilyator yordamida almashtiriladigan xillarga boʻlinadi. Sanoat binolarida zararli va portlash xavfi boʻlgan gaz hamda changlar ejektor yordamida chiqarib turiladi. Turar joylarda eshik, derazalar orqali havo doimo almashinib turadi. Tabiiy ventilyatsiya, tashqi havo harorati xonadagi havo haroratidan qancha koʻp farq qilsa, havo shunchalik yaxshi almashinadi. Koʻp qavatli uylarda xonalar havosini toza tutish uchun oshxona, vanna, hojatxona havosi ventilyatsiya tizimi yordamida almashtirib turiladi. Teatr, kinoteatr, restoran,

maktab, kasalxona va b. jamoat binolarida asosan sun'iy va umumiy shamollatish tizimi ishlatiladi.

Dunyo bo'ylab zamonaviy hayot tarzining shamollatish tizimlarida energiya tejash dolzarb bo'lib bormoqda. Bugungi kunda ushbu talablarni hisobga olgan holda, havoni tozalashning yuqori samaradorligi bilan energiya sarfini minimallashtirish uchun innavatsion texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy ventilyatsiya tizimlari yaratilmoqda. Ventilyatsiya ishining intensivligini havo almashinuviga bo'lgan haqiqiy ehtiyojga qarab avtomatik ravishda tartibga soluvchi intellektual boshqaruv tizimlari qo'llaniladi. Bu narsa nafaqat elektr energiyasi xarajatlarini kamaytiradi, balki ushbu uskunalarni uzoq muddatga ishlashini ta'minlaydi.

Fikrimizni tarixiy obidalarimizda ventilyatsiya tizimi qanday usullar orqali qo'llanilganligi, bu tizimni bino umrboqiyiligida muhim ahamiyat kasb etishiga qaratamiz.

O'rta asrlarda O'rta Osiyo shu o'rinda Buxoro vohasida me'morlikning yanada rivoji ko'plab binolarning yangi tiplarining shakllanishiga olib keldi. Shu bilan birga binolarda qo'llanilgan ventilyatsiya tizimi, ya'ni shamollatish yo'llari e'tibordan chetda qolmaganligini aytish mumkin. Bu tizimni qo'llanilishi nafaqat bino umrboqiyiligini, balki binoda qo'llanilgan bezaklarga ham o'z ta'sirini ko'rsatib kelgan. Bezaklar sifatini yuqori darajada saqlashning samarali usuli yodgorliklarda qo'llanilgan "Xataba" usuli hisoblanadi. Yodgorlik bezaklarida ishlatilgan qurilish materiallari bino go'zalligini yaratishda, asl chiroyini yillar davomida saqlashda muhim sanaladi. Me'morlikda ishlatiladigan sirlangan sopol asosan uch turdan iborat bo'lgan. Birinchi turi parchin bo'lib, uning ikki turi mavjud: o'yma va silliq sirtli. Parchinlar, ayniqsa, XII-XIV asrlarda keng qo'llanilgan. Sirlangan sopolning ikkinchi ko'rinishi bu koshin bo'lib, bir tomoniga sir yugurtirilgan pishiq g'ishtdan iborat. Koshinlarning XVI-XVIII asrlarda qo'llanilgan ganch sirtiga sir ishlangan turlari ham mavjud. Me'morchilikda ishlatiladigan sirlangan sopolning uchinchi ko'rinishini koshinburush tashkil etadi. Koshinburush deb biron-bir islimiy (o'simliksimon) yoki hattotlik (kaligrafiya) naqshlarini bajarish uchun ishlatiladigan sirlangan sopol parchalari va uni ishlatish usuliga aytiladi.[2].

O‘rta asr me‘morlari devor ichidan va koshinlar sirtidan tuz qatlami chiqmasligi uchun maxsus havo yurish kanallarini qoldirishgan. Bu usulda koshin va koshinburushlarni o‘rnatish “xataba” deb atalgan. Ba’zi hollarda parchin ham koshin va koshinburush singari taxta-taxta qilib erda tayyorlanib, so‘ngra devor sirtiga o‘rnatilishi mumkin bo‘lgan. Aynan shu “Xataba” usuli Buxorodagi XVI asrda barpo etilgan Chor Bakr majmuasining masjid va xonaqohida qo‘llanilgan. Bu usul bo‘yicha professor M.Q.Ahmedov boshchiligida jamoa ilmiy izlanishlar olib borgan edi.

Muallif tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish davrida Karmanadagi XVI asrda barpo etilgan Qosim Shayx xonaqohining rekonstruksiya jarayonlarida aynan shu shamollatish kanallari qilinganligini naturada ko‘rilgan.[5]. Bu tizim albatta shu davrda qurilgan bir qancha binolarda ham qo‘llanilgan degan fikrni ayta olamiz.

Ajdodlarimiz arxitekturaviy shakl yaratishda ashyolarning mustahkamlik va chidamlilik xususiyatlarini hisobga olgan holda loyihalar tuzishgan. Bunda asosan tabiiy tosh va sopol ashyolarining ko‘plab ishlatilganligini ko‘rish mumkin. Chor Bakr majmuasi ob‘ektlarida ham poydevorlarni qurishda xarsangtoshlardan foydalanilgan, shuningdek zah va tuzlarni o‘tkazish darajasini kamaytiruvchi qamish va yog‘och to‘sin materiallari ishlatilgan. Shuningdek, binolar inter‘erlarida havo almashinuvini ta‘minlash maqsadida arxitekturaviy echimidan kelib chiqqan holda gumbaz osti tuynuklaridan ham foydalanishgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda yodgorliklarda ham xona harorati va mo‘tadilligi muhim hisoblanib, er osti zax va tuzlarning yodgorlikka ta‘sirini kamaytirish maqsadida turli xil usullarni qo‘llash orqali muammoni hal qilishda ventilyasiya tizimlaridan foydalanilgan.

Buxoro hududidagi binolarning fundament qismlarida zah va sho‘rni o‘tkazmaslik maqsadida xarsangtoshlar ustiga qamish hamda yog‘och materiallar ishlatilganligi, binoning ventilyasiya tizimi, ya‘ni binoda shamollatish kanallari qoldirilganligi, binolarning peshtoq bezaklarida, ravoq qanoslarida turli xildagi bezak turlarini qo‘llashda “Xataba” usulini qo‘llanilishi obidalarning umrboqiyliigi hamda go‘zalligini saqlashda ahamiyati va o‘rnini yuqori ekanligini xulosa qilish mumkin.

АДАБИЁТЛАР:

1. Юсупова М.А. “Бухарская школа зодчества XV-XVII вв.” Самарканд 2022 г.
2. Po‘latov X.Sh. va boshqalar. Arxitektura yodgorliklarini ta’mirlesh. Darslik. T.: 2009 y. 69-b.
3. Мирзаахмедав Д.К., Мирзаахмедов С.Д. Культурное наследие Бухары и Бухарского оазиса. Самарканд, МИТСАИ-2020 й. 47-ст
4. Манковская Л.Ю. Формообразование и типологию зодчества Средней Азии IX-начало XX века T.:2014 г 281-282-285 ст
5. Boboyorova Sh.R. Qosim Shayx хонақоһи arxitekturasi. Arxitektura muhitlari dizaynining dolzarb muammolari va istiqbollari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman ma’ruzalari to’plami. T.: 2019 y. 138-140-betlar
6. Boboyorova Sh.R. Buxorodagi Chor Bakr majmuasining shakllanish va rivojlanish bosqichlari. Dissertatsiya ishi. T.: 2023 y.

Интернет ма’лумотлари

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. <https://meros.uz>